

QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARI FANINI O'QITISHDA LABORATORIYA MASHG'ULOTLARI METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI

Bakirova Sevaraxon Otabek qizi

Sbakirova471@gmail.com

Andijon davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13923650>

Annotatsiya: Dunyo bo'ylab energiya tanqisligi muammosini hal qilish uchun qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish yo'lga qo'yilmoqda. Ammo bu yo'nalishda hali mutaxassislarning yetishmasligi va bu yo'nalishda o'quv jarayonlarining tashkil etilmaganligi sababli bu sohani juda ko'plab insonlar yaxshi tushunishmaydi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari fanini o'qitish orqali shu sohaning qator yangiliklarini ochish mumkin. Ushbu maqolada bu fan laboratoriya mashg'ulotlarini o'qitishning nazariy asoslari yoritilgan.

Kalit so'zlar: metodologiya, didaktik prinsiplar, pedagogik texnologiyalar integratsiyasi.

Kirish

Hozirgi zamon energiya muammolari global miqyosda tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Yerdan chiqariladigan yoqilg'ilarning kamayishi, ekologik muammolar va iqlim o'zgarishlari bilan kurashish, barqaror rivojlanishga erishishning muhim omillari qatorida qayta tiklanuvchi energiya manbalari (QTEM)dan foydalanishni keng miqyosda joriy etish zarurligi tobora aniqroq ko'rinmoqda. Shunday ekan, kelajakdagi mutaxassislarni qayta tiklanuvchi energiya manbalari bilan ishlashga tayyorlash, ularning bilim, ko'nikma va qobiliyatlarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. QTEM fanini o'qitish jarayonida, ayniqsa, laboratoriya mashg'ulotlari muhim rol o'ynaydi.[1]

Adabiyotlar taxlili va metodologiya.

Laboratoriya mashg'ulotlarining didaktik prinsiplari

QTEM fanini o'qitishda laboratoriya mashg'ulotlari muhim rol o'ynaydi, chunki u o'quvchilarga nazariy bilimlarni amaliy jihatdan mustahkamlash, tajriba o'tkazish, muammolarni hal qilish va o'z-o'zini o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirishga imkon beradi. Laboratoriya mashg'ulotlarining samaradorligi quyidagi didaktik prinsiplarga asoslangan holda amalga oshiriladi:

- **Faol o'rganish:** O'quvchilar o'rganish jarayonining faol ishtirokchilari bo'lishlari kerak. Ular mustaqil ravishda tajriba o'tkazishlari, natijalarni tahlil qilishlari va xulosalar chiqarishga undalish kerak.
- **Muammoli o'rganish:** O'quvchilarga muayyan muammolarni hal qilishga qaratilgan topshiriqlar berilishi kerak. Bu ularni o'ylashga, tanqidiy fikrlashga va mustaqil echimlar topishga undaydi.
- **Loyihaviy o'rganish:** O'quvchilarga QTEM sohasidagi muammolarni hal qilishga qaratilgan loyihalarni ishlab chiqishga va amalga oshirishga imkon berish kerak. Bu ularni jamoada ishlashga, muammolarni kompleks tarzda ko'rib chiqishga, innovatsion fikrlashga o'rgatadi.
- **Hamkorlikda o'rganish:** O'quvchilarni guruhlarda ishlashga, o'zaro fikr almashishga, bir-birlaridan o'rganishga undash kerak. Bu ularning kommunikativ ko'nikmalarini, jamoaviy ish faoliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

- **Individuallashtirish:** O'quvchilarning individual ehtiyojlarini, qiziqishlarini, bilim darajalarini hisobga olish kerak. Har bir o'quvchi uchun shaxsiylashtirilgan topshiriqlar, mashqlar va tajribalar yaratish kerak.[2]

Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni integratsiyalash

Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni laboratoriya mashg'ulotlariga integratsiyalash o'quv jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishi mumkin. Quyidagi texnologiyalar QTEM fanini o'qitishda ayniqsa foydali bo'lishi mumkin:[3]

- **O'yinlashtirish:** O'quvchilarni o'rganish jarayoniga jalb qilish uchun o'yin elementlarini qo'llash, masalan, o'yinlar, simulyatsiyalar, kvestlar orqali.
- **Simulyatsiya:** Haqiqiy sharoitlarda o'tkazish qiyin bo'lgan tajribalarni simulyatsiya qilish dasturlari yordamida o'tkazish mumkin. Bu o'quvchilarga murakkab jarayonlarni tushunishga yordam beradi.
- **Virtual laboratoriyalar:** O'quvchilarga QTEM sohasidagi turli tajribalarni virtual muhitda o'tkazishga imkon berish. Bu ularga xavfsiz va qulay muhitda tajribalar o'tkazishga, yangi texnologiyalar bilan ishlashga o'rgatadi.
- **3D modellashtirish:** O'quvchilarga QTEM sohasidagi ob'ektlar va qurilmalarni 3D modellashtirish dasturlari yordamida yaratishga imkon berish. Bu ularning fazoviy tasavvurini rivojlantirishga, texnik chizmalarni tushunishga, innovatsion fikrlashga yordam beradi.

Natijalar.

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari fanini o'qitishda laboratoriya mashg'ulotlarining o'ziga xos xususiyatlari

QTEM fanini o'qitishda laboratoriya mashg'ulotlarining o'ziga xos xususiyatlari mavjud:[4]

- **Xavfsizlik talablari:** QTEM sohasida ba'zi tajribalar xavfli bo'lishi mumkin. Shuning uchun, o'quvchilarni xavfsizlik qoidalariga qat'iy rioya qilishga o'rgatish kerak.
- **Texnik jihozlar bilan ishlash:** QTEM sohasidagi tajribalar uchun maxsus texnik jihozlar, masalan, quyosh panellari, shamol turbinlari, gidroelektr generatorlari va boshqalar talab etiladi. Shuning uchun o'quvchilarni ushbu jihozlar bilan xavfsiz va samarali ishlashga o'rgatish kerak.
- **Amaliy tajribalarning turlari:** QTEM sohasida turli xil amaliy tajribalar o'tkazish mumkin, masalan, quyosh energiyasini o'lchash, shamol energiyasini hisoblash, gidroelektr energiyasini ishlab chiqarish, biogazni ishlab chiqarish va boshqalar.
- **Natijalarni tahlil qilish va xulosalar chiqarish:** O'quvchilar tajribalar natijalarini tahlil qilishlari, xulosalar chiqarishga, ularni o'z fikrlari bilan asoslashga o'rgatishlari kerak.

Xulosa

Qayta tiklanuvchi energiya manbalari fanini o'qitishda laboratoriya mashg'ulotlarining roli juda muhimdir. Zamonaviy didaktik prinsiplarga asoslangan, zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan to'ldirilgan, o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda tashkil etilgan laboratoriya mashg'ulotlari o'quvchilarning bilim, ko'nikma va qobiliyatlarini rivojlantirishga, ularni QTEM sohasidagi mutaxassislariga aylantirishga yordam beradi.

- Ushbu maqola sizga qayta tiklanuvchi energiya manbalari fanlarini o'qitish metodikasini laboratoriya mashg'ulotlari asosida takomillashtirish mavzusida tadqiqot olib borishda yordam beradi.
- Maqola ushbu mavzuda qo'shimcha tadqiqotlar o'tkazish uchun asos bo'la oladi.

Maqola o'qituvchilarga laboratoriya mashg'ulotlarini samarali tashkil etish uchun foydali bo'lishiga ishonamiz.

References:

1. Solar Engineering of Thermal Processes, by J.A. Duffie and W.A. Beckman. John Wiley & Sons, Inc. 2013.
2. Wind Energy Handbook, by R.W. Thresher. John Wiley & Sons, Inc. 2013.
3. Hydropower Engineering, by H.M. Symonds, S.G. Symonds and M.R. Symonds. Elsevier, 2006.
4. Bioenergy Engineering, by A.S. Mujumdar. Elsevier, 2014.
5. "Integrating Renewable Energy into the Curriculum: A Case Study of a High School Program" by D.R. Weaver, B.A. Williams, and J.A. Mullen. Journal of Environmental Education, vol. 40, no. 1, 2008, pp. 17-26.
6. "Developing a Hands-on Laboratory Experience for Renewable Energy Education" by R.K. Sharma and S.K. Sharma. International Journal of Engineering Education, vol. 26, no. 4, 2010, pp. 777-784.

INNOVATIVE
ACADEMY